

Що таке туберкульоз?

Туберкульоз (ТБ) - це важке інфекційне захворювання, яке спричиняє бактерія *Micobacterium*.

Як можна захворіти туберкульозом?

У людей з активним туберкульозом присутні симптоми, але не кожен з них може поширювати мікобактерії.

Мікобактерія передається повітряним шляхом від людини, в якій діагностовано відкриту форму активного туберкульозу під час кашлю, розмови, співу. Люди, які знаходяться поруч, можуть вдихнути бактерію та інфікуватись. У переважній більшості випадків, люди з активним захворюванням поширюють бактерію іншим людям, з якими вони щоденно проводять багато часу: сім'я, друзі, колеги, однокласники.

Латентна інфекція чи активне захворювання?

Важливо знати, що захворювання розвивається не у всіх, хто інфікований туберкульозом. Латентна туберкульозна інфекція (ЛТБІ) є в людей, які інфіковані та не мають симптомів, активний туберкульоз - у тих, хто має симптоми: вони хворі.

Ті, у кого ЛТБІ, не хворі, не мають симптомів і не поширюють мікобактерії. У більшості людей з ЛТБІ активне захворювання ніколи не розвивається.

Однак люди з ослабленою імунною системою або факторами ризику мають більше шансів розвитку туберкульозу.

Які фактори ризику розвитку туберкульозу?

Активне захворювання може розвинути, якщо Ви інфіковані та маєте фактори ризику. У деяких людей активний туберкульоз розвивається дуже швидко після зараження, в той час як інші можуть захворіти через роки. Якщо Ви нещодавно інфікувались, шанси захворіти вищі, ніж у тих, хто інфікувались багато років тому. Ви також маєте вищі шанси захворіти, якщо Ви інфіковані та маєте слабку імунну систему. Деякі стани, які зумовлюють погіршення захисних реакцій:

- ВІЛ-інфекція
- Вживання психотропних речовин
- Цукровий діабет
- Захворювання нирок

- Низька маса тіла
- Трансплантація органів
- Онкологічні захворювання
- Прийом імуносупресивних медикаментів
- Дитячий або літній вік

Інші стани, які зумовлюють розвиток захворювання:

- Перебування поруч з особою без захисної маски, в якій підтверджено відкриту форму активного ТБ
- Проживання або співпраця з людиною, яка перебуває в групі ризику захворіти туберкульозом
- Серйозний стрес (наприклад, біженство через війну, втрата місця проживання, тощо)

Якщо я хворий, які у мене можуть бути симптоми?

Туберкульоз може викликати симптоми, які тривають довго (більше 2-х тижнів!) і можуть бути різними, залежно від того, яку частину тіла уражає бактерія. У більшості випадків туберкульоз вражає ваші легені, але будь-яка частина нашого тіла може бути уражена.

Деякі симптоми, які можливо відчувати:

- Кашель з виділенням мокротиння та крові
- Біль у грудях
- Слабкість
- Безпричинна втрата маси тіла
- Лихоманка та нічна пітливість

Туберкульоз виліковний?

Так, ТБ можна вилікувати та попередити. Дуже важливо вчасно його виявити.

Рання діагностика дозволяє розпочати лікування якомога швидше; підвищує шанси повного одужання та запобігає інфікуванню близьких людей.

Хочете дізнатись більше?

Є люди, чия праця пов'язана з боротьбою з туберкульозом. Зверніться, будь ласка, до медичних працівників найближчого закладу охорони здоров'я.

- Туберкульоз (ТБ) - це важке інфекційне захворювання, яке спричиняє бактерія *Micobacterium*.
- ТБ можна вилікувати та можна попередити.
- Люди можуть інфікуватися бактерією, вдихнувши її.
- Рання діагностика дозволяє розпочати лікування якомога швидше; підвищує шанси повного одужання та запобігає інфікуванні близьких людей.

Ілюстровано Laura Ginés i Peron Meneses

ЩО ТАКЕ ТУБЕРКУЛЬОЗ?

Чи можна вилікувати туберкульоз?

Як можна інфікуватися туберкульозом?

Які можуть бути симптоми?

Розроблено IGTP-HUGTIP у співпраці з ASPB & SMA-TB
Фінансується програмою Європейського Союзу досліджень та інновацій Horizon 2020 (GA-847762)

Фінансується
Європейським Союзом